

INGLIZ OAV NEOLOGIZMLARINI O`ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI

ToshDAU Tillar kafedrası dotsenti
f.f.f.d Nurtayev Sayfullo Xusanovich

Annotatsiya Bugungi kunda bilim tezkor ravishda olinadigan va zarur bo'lgan ishonchli ma'lumot, uning asosiy manbai ilmiy hamda texnik adabiyotlar bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda. Shuning uchun har bir zamonaviy mutaxassis yetarli ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishi kerak. Tarjima faoliyati tabiatiga ko'ra, og'zaki va yozma tarjimalar an'anaviy ravishda ajralib turadi.

Kalit so'zlar: neologizmlar, texnik rivojlanish, tarjima, kontekst.

Аннотация Сегодня знания приобретаются быстро, и основным источником необходимой достоверной информации является научно-техническая литература. Поэтому каждый современный специалист должен обладать достаточными навыками и знаниями. По характеру переводческой деятельности традиционно различают устные и письменные переводы.

Ключевые слова: неологизмы, техническое развитие, перевод, контекст.

Annotation Today, knowledge is acquired quickly, and the main source of necessary reliable information is scientific and technical literature. Therefore, every modern specialist must have sufficient skills and knowledge. According to the nature of translation activities, oral and written translations are traditionally distinguished.

Key words: neologisms, technical development, translation, context.

Neologizmlarni tarjima qilishdagi har qanday holatda tarjimon tegishli kontekstga asoslanib, mos variantni tanlashi lozim. Tarjimonning vazifasi nafaqat aytilganlarni, balki qanday aytilganini ham yetkazishdir. Tarjimonning ushbu

vazifasi tarjima jarayonida tahliliy bosqichga ehtiyoj paydo bo'lishiga olib keladi. Ilmiy va texnik materiallarning tarjimasi mavjud tarjima standartlariga asoslangan bo'lishi kerak, ya'ni asl nusxaga mos bo'lishi darkor. Shuni e'tiborga olish kerakki, tarjimon tarjima qilinayotgan matnning mavzusi va ma'nosini yetarli darajada tushunishi kerak. Tarjimon atamalarning ma'nosini aniq yetkazishi kerak. Tarjimondan tarjima qilingan materiallarning lingvistik va semantik moslashuvi talab qilinishi mumkin. Ilmiy-texnik tarjimalar, ularga qo'yiladigan maxsus talablar tufayli ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimalarning aniqligi va tushunarligiga erishish uchun katta e'tibor talab etiladi.

To'g'ri va aniq tarjima qilinishi uchun murojaat qilingan mutaxassisga tushunarli bo'lishi, maxsus lug'atdan tashqari stilistikaga ham murojaat qilinishi kerak. Shunday qilib, tarjimon hech bo'lmaganda o'zi bevosita ishlaydigan sohaning stilistikasini bilishi kerak. Ular, o'z navbatida, nutq faoliyati muhiti, yetkazilayotgan ma'lumotlarning mazmuni, nutq funksiyalari va ishlatilgan nutq tuzilmalarining xususiyatlari kabi omillar bilan ajralib turadi. To'liq tarjima ustida ishlash aniq ijro etish tartibiga ega bo'lgan bir nechta bosqichni o'z ichiga oladi. Bosqichlar ketma-ketligiga rioya qilmaslik tarjima sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Birinchi bosqichda asl matn bilan "tanishish" bo'lib o'tadi. Tarjimon ishlash uchun zarur bo'lgan kontekstni topishi va asl tilda nimani anglatishini tushunishi kerak. Keyin, ikkinchi bosqichda, tarjimon matnning qoralama tarjimasini amalga oshiradi, u o'zbek tilida o'rgangan ma'lumotlarini o'z so'zlari bilan yetkazishga harakat qiladi. Taqdimotning sifati, bir xilligi va mantig'ini doimiy ravishda kuzatib borish kerak. Uchinchi bosqich – tarjima qilingan matnni yakuniy tahrirlash, noaniqliklarni bartaraf etish, matnning uslubi, sifati, bir xilligi va mantig'ini tekshirish. Matnning mohiyatini o'z ichiga oladigan sarlavhani tarjima qilish oxirgi bosqich, shuning uchun sarlavhalar asl nusxaning barcha xususiyatlarini inobatga olgan holda eng oxirida tarjima qilinadi.

Bugungi kunda bilim tezkor ravishda olinadigan va zarur bo'lgan ishonchli ma'lumot, uning asosiy manbai ilmiy hamda texnik adabiyotlar bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda.¹ Shuning uchun har bir zamonaviy mutaxassis yetarli ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishi kerak. Tarjima faoliyati tabiatiga ko'ra, og'zaki va yozma tarjimalar an'anaviy ravishda ajralib turadi. Texnik tavsiflarni tahlil qilar ekanmiz, shuni ta'kidlash kerakki, bu biron-bir maxsus matn ustida ish olib borishda, tarjimon faqat ikki tilli lug'atlar bilan cheklanishi mumkin emas (hatto maxsus texnik bo'lsa ham). Ko'pincha, maxsus ma'lumotnoma va ensiklopedik qo'llanmalarda, masalan, Texnik ensiklopediya kabi turli xil texnik ma'lumotnomalarda eslatib o'tilgan individual tushuncha atamalarini aniqlashtirishga ehtiyoj bo'ladi. Ba'zan bu nafaqat matnni tushunish uchun, balki tarjimaning to'g'riligini tekshirish uchun ham kerak.

1. Matnni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishda aniqlilikka erishish uchun tarjimon tarjima qilingan tilda ekvivalent mosliklardan foydalanishi kerak. Mavjud tillar orasida asl nusxaga mos keladigan ekvivalentlarni topish kerak. Garchi neologizmlar semantik aniqlik va mustaqillikka ega bo'lsa-da, neologizmlarning to'g'ri tarjimasini juda murakkab holatdir.

2. Neologizmlarni tarjima qilishda, har bir holatda, tarjimon tegishli kontekstga asoslanib, mos variantni tanlaydi. Tarjimonning vazifasi nafaqat aytilganlarni, balki qanday aytilganini ham yetkazishdir. Tarjimonning ushbu vazifasi tarjima jarayonida tahliliy bosqichga ehtiyojning paydo bo'lishiga olib keladi. Ilmiy va texnik materiallarning tarjimasini mavjud tarjima standartlariga asoslangan bo'lishi kerak, ya'ni asl nusxaga mos bo'lishi kerak. Tarjimaning sifati – tarjimaning sifat ko'rsatkichi.

3. Bizning fikrimizga ko'ra yaxshi tarjimada uchun zarur bo'lgan asosiy talablar:

¹ Технические термины как наиболее подвижный слой словарного состава языка <https://elibrary.ru/item.asp?id=21724935>

- aniqlik – asl nusxada talqin qilingan barcha qoidalar tarjimada ko‘rsatilishi kerak;
- ixchamlik – asl nusxaning barcha qoidalari qisqa va aniq bayon qilinishi kerak;
- ravshanlik – tarjima tilining ixchamligi va lo‘ndaligi so‘z birikmasini taqdim etishga, uni tushunishga xalaqit bermasligi kerak;
- adabiylik – tarjima matni original tilning sintaktik qurilmalaridan foydalanmasdan, adabiy tilning umume’tirof etilgan me’yorlariga javob berishi kerak.

4. Olingan natijalar, bizning fikrimizcha, inson faoliyatining ushbu sohalarida faol rivojlanish jarayonlarini ko‘rsatadi, bu yangi hodisalarning paydo bo‘lishida o‘z aksini topadi va bu, o‘z navbatida, neologizmlarning paydo bo‘lishi zarurligini belgilaydi.

5. Tarjima bu axloqiy, madaniy va ma’naviy boylik hamda insoniy faoliyatning bir turi. Uning kelib chiqishi bizni qadimgi tarixga qaytaradi. Bu har doim mamlakatlar va umuman dunyo madaniy tarixida muhim o‘rin tutgan. Bugungi kunda xalqaro aloqalarning kengayishi tufayli tarjima faoliyati misli ko‘rilmagan sohaga aylandi. Ushbu haqiqat tarjimaning roli haqida yozgan ba’zi xorijiy mualliflarga bizning asrimizni "tarjima asri" deb atashga imkon beradi. Neologizmni tarjima qilishda, yuqorida aytib o‘tilganidek, birinchi bosqich hal qiluvchi rol o‘ynaydi va oxirgi bosqich faqat texnik masaladir, uni eng maqbul usullar bilan hal qilish muhimdir.

6. Kontekstning umumiy tushunchasi doirasida tor kontekst (mikrokontekst) va keng kontekst (makrokontekst) ajralib turadi. Leksik kontekst bu o‘ziga xos leksik birliklar, so‘zlar va ushbu birlik paydo bo‘lgan muhitda barqaror so‘z birikmalaridir. Sintaktik kontekstni hisobga olish tarjimonga neologizm nutqning qismlaridan biriga tegishli yoki yo‘qligini aniqlashga imkon beradi, ammo neologizmning ma’nosini tushunishda leksik kontekstni hisobga olish juda

muhimdir². Yangi soʻzlar, qoida tariqasida, tilda allaqachon mavjud boʻlgan soʻzlar va morfemalar asosida paydo boʻladi. Ushbu soʻzlar va morfemalarning tahlili neologizmning maʼnosini tushunishda tarjimonga katta yordam beradi.

7. Neologizmlar – jamiyat hayotida, madaniyat, fan va sanʼat sohasidagi turli xil oʻzgarishlar natijasida paydo boʻladigan yangi soʻzlar. Neologizmlarni ikki turga ajratish kerak: yangi soʻzlar va "eski" soʻzlarda paydo boʻlgan yangi maʼnolar. Ikkala turni ham tarjima qilish qiyin, chunki bunday soʻzlar va maʼnolarni oddiy inglizcha-oʻzbekcha lugʻatlarda topib boʻlmaydi va har doim ham, hattoki, eng soʻnggi bir tilli lugʻat – inglizcha-inglizcha lugʻatlardan ham topish qiyin³. Har bir tarjimon har qanday lugʻat soʻnggi soʻzlar va maʼnolarni roʻyxatdan oʻtkazishda kamida bir necha yil orqada qolishini yaxshi biladi. Ikkinchi jahon urushi boshlanishidan oldingi va urushdan keyingi davrdagi lugʻatlarni solishtirish keskin kontrastiga ishonch hosil qilish uchun kifoya. Ammo, tarjimon uchun lugʻatdagi kechikish eng jiddiy muammo emas. Neologizmga duch kelgan vaziyatlarda tarjimon nima qilishi kerak? Avvalo, u neologizmning kontekstiga va uning tuzilishini tahlil qilishi va tushunishi kerak.

8. Neologizmlar kundan-kunga bizning nutqimizga tobora tezroq kirib boradi va albatta, tilning rivojlanishiga taʼsir qiladi. Shunga asoslanib, xulosa qilish mumkinki, tarjimon doimo rivojlanib boradigan dunyoda adashib qolmaslik uchun doimo xabardor boʻlib turishi kerak. Manba matnidagi neologizmlarga duch keladigan malakali va professional tarjimon ularni soʻzning asl maʼnosini oʻzgartirmasdan, imkon qadar aniq stilistik tarzda tarjima qilishi kerak, shuningdek, maʼlum bir tarjimaning muayyan sharoit yoki vaziyatga mos kelishini va unga kiritilgan maʼno buziladimi yoki yoʻqmi oldindan koʻra bilishi lozim. Tarjimon bu yoki boshqa neologizmning matbuotimizda qanday aks etayotganini kuzatishi, turli xil variantlarni tanqidiy baholab, ulardan birini terminologik amaliyotdagi nomuvofiqliklarga yoʻl qoʻymaslik yoki hech boʻlmaganda uni kamaytirishga

² Филологические науки. Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2016. № 3(57): в 2-х ч. Ч. 1. – С. 174-177. ISSN 1997-2911.

³ Филологические науки. Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2016. № 3(57): в 2-х ч. Ч. 1. – С. 174-177. ISSN 1997-2911.

harakat qilishi kerak. Neologizm tarjimasining yaratilgan va umume'tirof etilgan versiyasi o'zbek tilining fenomeniga aylanadi, shuning uchun tarjimonlar o'z ona tillarining sofligi va ravshanligini saqlash uchun katta mas'uliyatni o'z zimmlariga oladilar. Neologizmlarni to'g'ri tushunish va tarjima qilish muammosi, fan va texnikaning zamonaviy jadal rivojlanishi bilan, har qanday lug'at turli xil bilim sohalarida yangi so'zlar va atamalar paydo bo'lishiga ulgura olmayotgani bilan bog'liq. Shuning uchun, agar matnda lug'atda bo'lmagan neologizm aniqlansa, tarjimon so'zning so'z yasash elementlarini hisobga olgan holda va kontekstga tayanib, uning ma'nosini mustaqil ravishda aniqlashga harakat qiladi.

9. Agar neologizm oddiy so'z bo'lib, lekin u maxsus terminologik ma'noda ishlatilgan bo'lsa, demak, uning ma'nosini aniqlashning yagona usuli – ushbu tarjima qilingan parchaning mazmuniga, kontekstiga tayanish⁴. "Neologizm" atamasining ta'rifiga asoslanib, tarjimon neologizmga birinchi marta duch kelganida, tabiiyki, u belgilagan tushuncha haqida tasavvurga ega emas deb taxmin qilish mumkin. Shuning uchun neologizmning ma'nosi, ko'pincha, kontekstdan aniqlanishi kerak. Keng kontekstning aniq doirasini ko'rsatib bo'lmaydi - bu jumlar, paragraflar, boblar yoki umuman, ishlarning butun holati (hikoya, maqola yoki roman) kontekstida bo'lishi mumkin. Neologizmlarning ma'nosini tushunishda, asosan, makrokontekstni e'tiborga olish kerak, chunki unda "ishora" bo'lishi mumkin. O'z navbatida, tor kontekstni – sintaktik va leksik kontekstlarga bo'lish mumkin. Hozirgi zamon ingliz tilining normalari qo'shish jarayonida birlashtirilgan asoslar kabi bir xil leksik va grammatik xususiyatlarga ega bo'lgan so'zlarni birlashtirishga imkon berganligi sababli⁵, tarjimon qaysi holatlarda murakkab neologizm so'zlari va qaysi biri so'z birikmalari ekanini aniqlashi qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar

⁴ Филологические науки. Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2016. № 3(57): в 2-х ч. Ч. 1. – С. 174-177. ISSN 1997-2911.

⁵ Филологические науки. Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2016. № 3(57): в 2-х ч. Ч. 1. – С. 174-177. ISSN 1997-2911.

1. Renouf, A. 2007. Tracing Lexical Productivity in the British Media: the 'Chavs and the Chav-Nots'. In *Lexical Creativity, Texts and Contexts*, ed. J. Munat, 61-92. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
2. Rockwood, C. (ed.) 2009. *Brewer's Dictionary of Phrase and Fable*. London: Chambers Harrap Publishers.
3. Roshan McArthur, Tom McArthur Oxford Companion To English Language. Oxford University Press, 1996. - 1072 r.
4. Singer, J. B. 2010. *Journalism Ethics Amid Structural Change*. Daedalus 139/2: 88-99.
5. Turnbull, J. (ed.) 2009. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.